

O MITO MEDITERRÂNEO E O DESEJO DE EXTERIORIZAÇÃO DA CASA MODERNA¹

THE MEDITERRANEAN MYTH AND EXTERIORIZATION DESIRE OF MODERN HOUSE

Ana Elísia da Costa

Faculdade de Arquitetura, UFRGS

ana_elisia_costa@hotmail.com.br

Resumo

A relação entre a cultura mediterrânea e a arquitetura moderna tem sido amplamente estudada, principalmente a partir do mito criado em torno dessa cultura ao longo do século XVIII e início do XX. Na arquitetura residencial, a interpretação do "mito mediterrâneo" se deu a partir da releitura de diversos esquemas tipológicas e do desejo de expressar o "caráter extrovertido", surgindo um emaranhado de soluções, cujas referências se dispersam e são pouco claras. Revisitar a arquitetura residencial moderna brasileira à luz do mito mediterrâneo é o objetivo principal desse artigo. Para tanto, são revisados o conceito de cultura mediterrânea e exemplares residenciais europeus e americanos em que a "essência espiritual mediterrânica" é perseguida. No Brasil, a discussão desse tema é apresentada através do discurso de Lucio Costa e de projetos cariocas e paulistas. Com distintas soluções tipológicas, destacam-se os arranjos com pátios, em que há uma contradição e interdependência entre introspecção e extroversão. Conclui-se que, mais do que um tipo bem definido, a casa moderna se caracteriza como um "mecanismo" de isolamento e expansão, podendo ser esta característica uma das facetas da sedimentação da cultura mediterrânea na arquitetura moderna brasileira.

Palavras-chave: cultura mediterrânea; arquitetura moderna; casa moderna

Abstract

The relationship between Mediterranean culture and modern architecture has been widely studied, mainly from the myth created around this culture throughout the eighteenth century and early twentieth. In residential architecture, the interpretation of "Mediterranean myth" was given from the reading of several typological schemes and the desire to express the "extrovert character," emerging a net of solutions with references are scattered and unclear. Analyzing Brazilian modern residential architecture in the light of the Mediterranean myth is the main objective of this article. To that end, the concept of Mediterranean culture is revisited and European and American residential examples in the "Mediterranean spirit essence" are pursued. In Brazil, the discussion of this issue is presented through the speech of Lucio Costa and carioca and paulista projects. With different typologies solutions, stand out arrangements with courtyard, where there are a contradiction and interdependence between introspection and extraversion. It follows that, more than a well-defined type, the modern house is characterized as a "mechanism" of isolation and expansion, and this may be one of the facets of sedimentation of Mediterranean culture in modern Brazilian architecture.

Keywords: mediterranean culture; modern architecture; modern house

1 INTRODUÇÃO

As interfaces entre a cultura mediterrânea e a arquitetura moderna possuem contornos nostálgicos e românticos, por se acreditar que essa cultura trazia consigo algo de "original e belo" que, sendo referendado, comportaria a complexidade do projeto moderno. Neste contexto, a casa mediterrânea com seus terraços e pátios passou por diversas interpretações, nas quais quase sempre se perseguia o desejo de exteriorizar seus ambientes. Esse desejo de exteriorização ganhou ainda mais impulso com os avanços tecnológicos que permitiram a abertura de grandes vãos, estreitando os limites interior- exterior.

Sem pretender esgotar a discussão que esta temática permite, o artigo objetiva revisitar a arquitetura residencial moderna brasileira à luz do mito mediterrâneo. Trata-se de um ensaio, em que, além do conceito do que seja a cultura mediterrânea, são indicadas soluções tipológicas adotadas em projetos europeus e

¹ COSTA, Ana Elísia. O Mito Mediterrâneo e o Desejo de Exteriorização da Casa Moderna. In: 11° SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. *Anais...* Recife: DOCOMOMO_BR, 2016. p. 1-7.

americanos eleitos pela hipotética tentativa de reinterpretação da cultura mediterrânea. Esse “passeio” culmina no Brasil, através da leitura de textos de Lucio Costa e de experiências cariocas e paulistas.

Entre as diversas soluções tipológicas identificadas, destacam-se os arranjos com pátios, sejam estes literais ou reinterpretados. Neles, observa-se a contradição e interdependência entre introspecção, com a casa isolada da rua, e extroversão, com seus ambientes abrindo-se para pátios, terraços e varandas. Conclui-se que, mais do que um tipo bem definido, a casa moderna se caracteriza como um mecanismo de isolamento e expansão, podendo ser esta característica, ao menos no universo estudado, uma das facetas da sedimentação da cultura mediterrânea na arquitetura moderna brasileira.

2 CONCEITO E MITIFICAÇÃO:

O conceito do que seja a cultura mediterrânea vem sendo exaustivamente discutido, apresentando-se, por vezes, amplo e/ou obscuro. Comumente, é usado para designar a cultura ou civilização desenvolvida ao longo do mar Mediterrâneo, entre os continentes europeu, asiático e africano. Neste amplo contexto geográfico, a cultura mediterrânea se refere às produções artísticas e aos costumes cotidianos em que é possível reconhecer uma identidade comum entre as suas diferentes expressões regionais. Como algo autêntico e/ou imperfeito, essa cultura evoca a “boa vida”, como sugere Azara:

“Mediterrâneo” se aplica a toda classe de realidade para exaltar suas excelências: da cozinha ao estilo de vida, da arquitetura, da cidade ao modo de se relacionar. “Mediterrâneo” serve para ressaltar realidades que favorecem a vida a que pertencem ou que refletem um determinado modo de vida, são e tranquilo, baseado na sintonia com o tempo que flui. A palavra evoca e invoca ao bom tempo; a boa vida. (AZARA, 2003, p. 105 – tradução nossa)

Em torno desta cultura foi criado um “mito”, que teve sua origem na Grécia e em Roma, sendo enfatizado no Renascimento e, posteriormente, no Século XVIII, quando se recuperou a raiz clássica, através das grandes viagens que se fazia à Itália, Grécia e Oriente Médio. (SUSTERSIC, 2003). Com as grandes viagens, a cultura e atmosfera mediterrânea passou a ser vivenciada e conhecida tal como ela “era”, servindo de referência para pensar sobre a condição moderna e seus conflitos.

Acredita-se que essa cultura trazia em si algo de original e belo. O seu crescimento espontâneo, derivado de uma necessidade efetiva, trazia em si uma harmonia inerente que foi perdida quando as possibilidades das antigas culturas passaram a superar as suas necessidades, quando as necessidades “não são sentidas de fato” trouxeram consigo o “feio”. Assim, o mito mediterrâneo sugeria uma “originalidade atraente”, onde as vanguardas europeias projetavam suas fantasias e fantasmas. (RUPERT DE VENTÓS, 2003)

No século XX, segundo Rupert de Ventós (2003), o fascínio pela cultura mediterrânea trazia consigo uma dimensão nostálgica ou romântica, em que se acreditava haver um “lugar” onde natureza e cultura, paisagem e imagem, conceito e forma, sentimento e razão poderiam harmonizar-se. (Alvarez et al, 2003; Sustersic, 2003; Gambardella, 1995)

Como fenômeno cultural, é importante observar que esse fascínio pelo natural e original transpôs o próprio tema mediterrâneo. A busca das “origens”, através da valorização das culturas primitivas ou populares, se relacionou diretamente com os movimentos nacionalistas do início do Século XX, como o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha e o movimento antropofágico no Brasil. Para os italianos, não só a cultura clássica e mediterrânea representavam os seus “primitivos identitários”, mas também a cultura rural. No Brasil, o projeto de modernização nacional buscava resgatar as origens nativistas, vernaculares e coloniais do país, se opondo à influência dominante europeia. (CORREIA, 2005)

3 UMA ARQUITETURA MODERNA E MEDITERRÂNEA?

Na arquitetura moderna, o exótico e antigo mediterrâneo representava um “novo” capaz de assumir, por meio de intercâmbios e mediações, as contradições e complexidades do projeto moderno. (BRUNO,

2012). Esse novo, não vinculado à história, passou a servir de referência para as vanguardas, quer através de alguns de seus aspectos tipológicos, quer pelo “caráter mediterrâneo” dele apreendido, mesmo que os discursos sobre tipologia e caráter tenham sido basicamente banidos naquele contexto.²

Assim, do ponto de vista arquitetônico, o “mito mediterrâneo” envolveu diversas interpretações. Recorria-se a um vocabulário vago ou impreciso, o que não permite compor um sistema definível ou uma *tonalità comune* como observam Sustersic (2003) e Solá-Morales (1997):

Se reivindica a arquitetura mediterrânea, porém não é uma teoria, nem um sistema perfeitamente definível, nem um momento histórico determinado, nem uns edifícios concretos. [...] nos referimos a alguma classe de lugar comum, como uma base ou sensibilidade comum, [...] um ponto de referência de que participam épocas, geografias, culturas, situações completamente variadas e diversas. (SOLÁ-MORALES, 1997, p.465- tradução nossa)

De qualquer modo, nos mais diversos contextos, buscava-se a “transposição” do caráter mediterrâneo através do emprego de algumas referências linguísticas recorrentes - massa cúbica, lisa e branca, definida com proporção; grandes pátios, terraços, espaços de transição entre interior e exterior; pórticos e pérgolas (CRESTI, 1986; PASQUALI; PINNA, 1985).

Para Gambardella (1995), esse repertório recorrente foi abstraído da arquitetura das casas pompeianas, com seus pátios, e da arquitetura vernácula mediterrânea, com seus terraços e pequenos jardins murados. No mesmo sentido, Sustersic (2003) defende que a inspiração mediterrânea tem duas vertentes principais: a tradição clássica e a arquitetura popular anônima. Da simbiose destas duas referências, as soluções tipológicas se abriram a diversas transformações, passando a ser mais “[...] uma predisposição ao assentamento do que um tipo bem definido” (RECASENS, 1997, n.p., tradução nossa).

O caráter fundamental resultante, segundo Cornoldi (1994), foi impor a dimensão “externa” aos ambientes, sejam eles abertos ou fechados, promovendo o “*godimento della casa*”, o repouso de uma “*casa sotto il cielo*”. A afirmativa de Cornoldi vem ao encontro de Alvarez, ao afirmar que “a nova casa mediterrânea é um dispositivo visual para olhar, sentar-se diante da paisagem e assumir uma atitude de contemplação frente ao meio natural” (ALVAREZ et al, 2003, p. 233, tradução nossa).

De qualquer modo, essa “essência espiritual mediterrânica” passou a ser perseguida não só por arquitetos espanhóis ou italianos, onde a cultura já lhes era familiar, mas também de arquitetos dos círculos anglo-saxônicos e ainda por arquitetos do continente americano.

3.1 França e Alemanha

Na obra de Le Corbusier, segundo Bonillo (1997), três aspectos explicitam a relação com o mito mediterrâneo - as ideias de proporção; as ideias do primitivo e do selvagem; e os arquétipos formais de valor eterno. Esses aspectos se refletem na produção de Le Corbusier de diferentes formas: nos anos 10 e 20, quando a arquitetura mediterrânea era buscada como fonte para investigação de uma nova espacialidade; nos anos 30 e 40, quando havia uma busca pelas razões do vernacular; nos anos 50 e 60, quando o mito mediterrâneo foi adotado como razão poética.

² O conceito de tipo tratado neste trabalho é elaborado por Quatremère de Quincy no final do século XVIII. O tipo pode ser entendido como “[...] algo permanente e complexo, um enunciado lógico que está antes da forma e que a constitui” (ROSSI, 1995, p. 25), manifestando-se através da permanência de determinadas características dos edifícios ao longo da história. Como algo abstrato, o tipo não pode ser confundido com o modelo, passível de ser materializado e repetido; é, em vez disso, um princípio que serve de regra para um grupo de modelos ao longo do tempo (MONEO, 1999).

O conceito de caráter surgiu no século XVIII, também com Quatremère de Quincy, e se vincula à representação simbólica da forma arquitetônica, derivada de uma memória. Em projetos novos, a “caracterização” condiciona a geometria e a materialidade da obra. Essa caracterização, segundo Comas (2002), pode ocorrer de modo substantivo, através da aplicação de esquemas tipológicos, elementos estilísticos ou de detalhes que estão associados ao tema de projeto. Também pode ocorrer de modo adjetivo, através do estímulo a sensações associadas a soluções típicas, como austeridade, rusticidade, etc.

No mesmo sentido, Danesi e Patetta (1976, p. 22) observam que as investigações sobre o mito mediterrâneo podem explicar o “mito *della solarità*” nas diversas obras de Le Corbusier. Decorre daí os nomes de suas obras - *maison clarté* - *ville lumière* - *ville radieuse* - *village radieux*. Para os autores, o jogo de fachadas livres e janelas contínuas, presentes nos cinco pontos da nova arquitetura, buscavam uma ordem que enfatizava a própria caixa murada do vocabulário mediterrâneo.

As *villas lecorbusianas* podem ilustrar a reinterpretação do arquiteto do vocabulário mediterrâneo. Segundo Recasens (1992) e Capitel (2005), o antigo pátio mediterrâneo foi reinterpretado por Le Corbusier através da promoção de visuais, não só do céu, mas também da paisagem do entorno imediato, estando fundidos aí dois arquétipos - o da casa-pátio e o das *villas palladianas*. (Figura 1a)

[...] A visão panorâmica que o terraço propõe é justamente o oposto do vazio central do átrio romano. O pátio da cultura tradicional espia o céu e nele encontra a expressão da existência humana. O terraço, ao contrário, espia a terra, o meio físico cuja observação permitirá, supostamente, o avanço da ciência e o progresso da razão (RECANSENS, 1992, p. 41).

Se fundem assim, genialmente, algumas das virtudes das casas pátio com algumas outras das villas maneiristas de tradição palladiana. A casa compacta, com o pátio no alto, dominando seu território, é mais do que uma villa, uma casa pátio. Dois arquétipos contrários, que poderiam ser excludentes, foram sistematizados. (CAPITEL, 2005, p. 166 – tradução nossa)

Na obra de Mies Van der Rohe, a busca pela expressão mediterrânea se dá pela também pela reinterpretação do pátio. Em Mies, contudo, o pátio é mais uma referência a um termo conhecido do que a um desenvolvimento tipológico (MONEO, 1999; MARTÍ ARÍS, 1993). Nas suas casas pátio, prismas com estruturas unidirecionais se estendem até os limites do lote e os pátios são englobados por eles e pelos muros, não sendo estes, portanto, os núcleos estruturantes do edifício. Apesar deste esquema não representar um desenvolvimento tipológico do pátio, acabou se consolidando como uma transgressão do mesmo. (Figura 1b)

Figura 1 – O Pátio moderno: (a) Villa Savoye (1929). Le Corbusier; (b) Pavilhão da Alemanha em Barcelona (1929). Mies Van der Rohe

Fonte: (a) www.studyblue.com; (b) bauhaus.blogs.sapo.pt

Na estruturação do “pátio transgressor” de Mies, a manipulação de prismas (decompostos em planos) é fundamental. Este procedimento também remete às plantas centrífugas de Wright, como nas Casas da Pradaria e Usonianas, em que o arranjo de alas estreitas e alongadas, apesar de não configurarem pátios, busca estabelecer uma continuidade visual entre interior e exterior. Neste exercício, Wright e Mies buscam configurar “espaços intermediários” entre a casa e o espaço aberto (Wright) ou entre a casa e o pátio (Mies), definidos pela extensão de muros e/ou dos planos de piso e de cobertura, que remetem às antigas varandas. As dimensões desses espaços intermediários, às vezes, são generosas, configurando o que se pode chamar de “semi-pátios” (DIEMER, 2006)

3.2 Espanha

De modo mais explícito do que Le Corbusier e Mies, o discurso e prática dos arquitetos Josep Lluís Sert e Josep Antoni Coderch buscava estabelecer uma clara simbiose de valores modernos e valores locais mediterrâneos, por estes estarem imbuídos dos valores de originalidade e, conseqüentemente, de beleza e de uma racionalidade atemporal (BRUNO, 2012). Neste sentido, Sert afirma em 1935:

[...] estas construções populares mediterrânicas são um repouso para os olhos e para o espírito. Tudo nelas é natural, tudo se inventou para servir o homem; todos os seus elementos têm a medida justa, a medida 'humana' [...] Estas construções nada têm que ver com o que nas nossas escolas de arquitetura se denomina 'arquitetura regional'. (SERT, 1935 apud BRUNO, 2013)

Perseguindo estes valores, diversas casas de Sert exploram volumes puros, grandes superfícies lisas e brancas, terraços ou pátios, como se observa na Casa Duclós (1930 – Sevilha), na Casa de Fim de Semana (1934-35 - Garraf) e na sua casa em Cambridge (1955-58), mesmo que nesta última Sert tenha abandonando as superfícies lisas e brancas. (Figura 2a)

As casas de Coderch, por outro lado, mostram um desejo de não estabelecer o espaço unificado moderno, resultando numa mescla de volumes altos, baixos, espaços pequenos e grandes, como na cultura mediterrânea. (SOLÁ-MORALES, 1997). O vocabulário experimentado na década de 40, como nas casas Calvó (1946) e Nogués (1947), tem seu apogeu na casa Ugalde (1951-52), cuja planta de geometria irregular e terraços entre alas constituem uma resposta racional aos condicionantes do lugar. (Figura 2b). Em outras casas das décadas de 50 e 60, Coderch reutiliza estratégias empregadas na Ugalde e/ou as miscigena com um repertório miesiano, como ilustram as casas Catasús (1956), Ballvé (1957), Olamo (1957), Rosés (1960-62), Luque (1964-66).

Figura 2 – Casas modernas espanholas: (a) Casas de Fim de Semana em Garraf (1934-35). Barcelona. Josep Sert e Josep Torres; (b) Casa Ugalde (1951-52). Caldas d'Estrac. José Coderch e Manuel Valls

Fonte: (a) <http://www.urbipedia.org/index.php?title=Peque%C3%B1as casas de fin de semana en Garraf>; (b) <http://www.urbipedia.org/index.php?title=Peque%C3%B1as casas de fin de semana en Garraf>

3.3 Itália

Na cultura italiana, a relação dos vocabulários moderno, clássico, vernáculo mediterrâneo era vista como uma oportunidade para consolidar uma arquitetura italiana com identidade própria, baseada no seu “nobre primitivo”. Assim, nos anos 20 e 30, a Itália vivia o *mito di Pompei*, ou o *revival neo-pompeiano*, uma tendência projetual que buscava a expressão de esquemas tipológicos ou de caráter da arquitetura mediterrânea e, em especial, na arquitetura popular de Capri e da Costa Amalfitana, onde, segundo Rava e Peressuti, se encontrava a mais íntima essência dos italianos, o espírito mediterrâneo. (CRESTI, 1986; DANESI; PATETTA, 1976; GAMBARDELLA, 1995).

Em diversos artigos publicados nas revistas italianas da época, Calz (1923), Ponti (1928), Griffini (1928), Pagano (1931), Perissutti (1935) debatiam o tema mediterrâneo na arquitetura moderna e buscavam relacioná-lo à cultura italiana, como demonstra um trecho de Perissutti:

[...] arquitetura de paredes brancas, retangulares ou quadradas, horizontal ou vertical: arquitetura dos vazios e cheios, de cores e de formas, de geometria e proporção [...] Eis as características da arquitetura mediterrânea, do espírito mediterrâneo [...] um patrimônio que descoberto por Gropius, por Le Corbusier, por Mies Van der Rohe foi disfarçado como uma novidade de origem nórdica, como uma invenção do século XX. (PERISSUTTI, 1935, p. 46, tradução nossa)

Alguns projetos desenvolvidos por Bernard Rudofsky e Luigi Cosenza ilustram investigações sobre o caráter mediterrâneo a partir de distintos arranjos tipológicos e onde o ponto de convergência é abertura dos ambientes ao exterior. No início da década de 30, três casas de Rudofsky e Cosenza merecem menção – Casa Oro de Nápoles (1934), casa para Positano (1937) e casa em Procida (1938). Na primeira, dado ao terreno íngreme e estreito em que o edifício se insere, o pátio dá lugar a um jogo de terraços. Na segunda, o pátio assume uma configuração mais contemporânea, explorando promenades verticais lecorbusianas e, na terceira, o tomos mediterrâneo é buscado através de um edifício pátio-tradicional, mas solto em meio ao lote. (Figura 3)

Figura 3 - Casas de Bernardo Rudofsky e Luigi Cosenza: (a) Casa Oro em Nápoles (1934); (b) Casa para Positano (1937); (c) Casa na ilha de Procida (1938)

Fonte: (a) <http://www.getty.edu/art/exhibitions/rudofsky/> e http://www.luigicosenza.it/doc/opere/img/f031_villa_positano.htm; (b) http://www.luigicosenza.it/doc/opere/img/f031_villa_positano.htm; (c) dafnescribe.blogspot.com/2007/09/vivir-mejor.html

As anotações sobre a produção de Rudofski endossam a afirmativa de Gambardella (1995) de que diversas casas do racionalismo em Nápoles possuem uma mesma “atmosfera mediterrânea”, tendo, contudo, linguagem, tipologia, estrutura e forma distintas.

Além das referidas experiências, merecem menção outras casas italianas em que há uma releitura dos pátios tradicionais - proporções quadradas, com alas em “U” ou “L” (Figura 4). É o que se observa na *Casa Coloniale alla Triennale* de Piccinato (1933), na *Villa alla Pompeiana* de Gio Ponti (1934) e na *Villa sul Mare* de Ubaldo Castagnoli (1930). Essencialmente, o que difere os três projetos é a mediação ou não dos ambientes em relação aos pátios por meio de varandas ou alas e o fechamento da geometria quadrada do edifício por muros ou elementos porticados (CIUCCI, 1989; CRESTI, 1986; SAGGIO, 1995).

Figura 4 – Casas com pátios e arranjos quadrados: (a) Casa Coloneale alla Triennale, 1933. L. Piccinato; (b) Villa alla Pompeiana, 1934. Gio Ponti; (c) Progetto di Villa sul Mare, 1930. Ubaldo Castagnoli

Fonte: (a) <http://w3.uniroma1.it/strappa/?p=1517>; (b e c) Cresti, 1986, p.104, 105, 106

3.4 Estados Unidos

Em artigo publicado na revista Domus de 1931, Rava já observava que, mesmo antes de Le Corbusier, algumas casas na Califórnia evidenciam um *spirito latino* ou *latinità*, com uma configuração muito vizinha ao dos cânones racionalistas, destacando as obras de Irving Gill, Washington Smith, Roland Coate e Richard Neutra. Alguns desses arquitetos empregavam nas décadas de 10 e 20 o *Spanish Colonial Revival Style* ou *Mission Revival Style*, derivado da arquitetura tradicional do Novo México. Nelas, observa-se, principalmente, o emprego de massas muradas brancas, coberturas com telha de barro, varandas e sacadas com arcadas e elementos em madeira, como ilustra a Casa Yononte (1919), de Smith. (Figura 5a). Contudo, na obra de Gill já se observa uma maior simplificação formal, aproximando-se do que mais tarde veio a configurar o repertório formal moderno, como na casa Dodge (1914-16). (Figura 5b)

Figura 5 – Casas americanas: (a) Casa Yononte (1919). Washington Smith; (b) Casa Dodge (1914-16). Irving Gill

Fonte: (a) <http://gwsmithsociety.org/>; (b) <http://www.answers.com/topic/irving-gill>

Nas obras de Neutra, com um repertório formal mais abstrato, observa-se uma sensível adaptação ao contexto, explorando a “dimensão externa” de seus ambientes. Importa observar que, na década de 40, Neutra esteve diretamente ligado ao programa *Case Study House*. Nas casas do programa, o rigor técnico do racionalismo europeu se funde à espacialidade orgânica de Wright, configurando casas térreas, organizadas em alas estreitas, com ambientes permeáveis e integrados ao exterior através de terraços, pérgolas e jardins. (Figura 6a)

Menção deve ser dada também às casas com partido compacto, em que o pátio se internaliza e assume uma posição centralizada na planta, como na CSH #4 (1945) de Ralph Rapson e na CSH# 28 (1965-66), de Buff e Hensman. Na primeira, destaca-se a surpreendente releitura do pátio clássico, tirando-o do papel passivo de espaço de contemplação, para assumir o próprio papel de suporte das circulações. (Figura 6b)

Figura 6 – Casas do Case Study Houses: (a) CSH#13 (1946). Richard Neutra; (b) CSH#4 (1945). Ralph Rapson

Fonte: (a) Revista Arts & Architecture, 1946, n.p.; (b) <http://kcmmodern.blogspot.com/2009/08/case-study-house-no-4-greenbelt-house.html>

4 O CASO BRASIL

No Brasil, a discussão sobre a relação entre a cultura mediterrânea e a arquitetura moderna pode ser apresentada por meio de um discurso, centrado na personalidade de Lucio Costa, e de inúmeras práticas projetuais cariocas e paulistas.

4.1 Um discurso

Já na década de 1930, em *Razão da Nova Arquitetura*, Lúcio Costa afirma que, fora da lucidez mediterrânea, não existe outra coisa senão barbárie ou decadência. Essa discussão ganha corpo e consistência em 1952, com *Considerações sobre arte contemporânea*. Neste texto, Costa discute dois pólos antagônicos de concepção formal – o *dinâmico* (de matriz gótica-oriental ou nórdico-oriental) e o *estático* (de matriz greco-latina ou mesopotâmico-mediterrâneo). Na concepção dinâmica, a expressão formal quer expandir-se e, na estática, a expressão plástica deriva de um núcleo rígido, com volumes geométricos, densos e equilibrados. (LUCCAS, 2005; COSTA, 1952; 1934)

Este quadro o leva à propor duas concepções arquitetônicas - a *plástica orgânico-funcional* e a *plástico-ideal*. Na primeira, a expressão arquitetônica baseia-se num jogo de articulação formal entre o todo e as partes e, no segundo, as formas são estabelecidas a priori, subordinando a ela as questões funcionais. Neste contexto, Costa reforça a filiação da arquitetura tradicional e jesuítica brasileira, bem como a nossa arquitetura moderna, à concepção *estática-mediterrânea* ou *plástico-ideal*, tendo sido ambas contaminadas pela concepção *dinâmica-barroca* ou *plástica orgânico-funcional*, o que permitiu que a arquitetura moderna nacional explorasse novos limites e alcançasse soluções originais.

O discurso de Costa refletia longos anos de estudo da arquitetura colonial brasileira e o seu envolvimento inicial com o movimento neocolonial. Contudo, posteriormente, o arquiteto veio a adotar uma atitude conciliatória com o modernismo, propondo, como afirma Segawa (1999), um “tradicionalismo revolucionário”. Assim, esse discurso se aproxima, mesmo que em níveis distintos de erudição, do discurso dos arquitetos modernos italianos e espanhóis apresentados anteriormente.

Nesse contexto, a casa colonial brasileira, mesmo que pobre, era vista como um exemplar que apresentava lições a serem apreendidas pela arquitetura moderna (COSTA, 2011; HECK, 2005; LUCCAS, 2006). Atenção especial foi dada à análise e reinterpretação de alguns *elementos de arquitetura*, como janelas, telhados, muxarabis, etc, e *elementos de composição*, como alpendres e varandas que faziam a interface interior e exterior.

Apesar da importância de seu papel cultural e funcional, a varanda brasileira não se apresenta como elemento organizador da composição, diferentemente do pátio mediterrâneo. Este, por sua vez, apesar de presente nos claustros e na arquitetura militar, não fez parte da tradição residencial luso-brasileira. (LE MOS, 1996). Apesar disso, a presença do pátio tradicional na arquitetura moderna brasileira foi expressiva, tanto na chamada “escola carioca” como na “escola paulista”. O seu uso, hipoteticamente, pode ter diversas motivações: 1) o ensino da escola de Belas Artes incentivava a cópia de modelos

estilísticos, como os “espanhóis”, em que o pátio cumpre importante papel na composição (ARANHA, 2003); 2) as experiências internacionais modernas que incorporaram a solução passaram a servir de referência aos jovens arquitetos; 3) a solução vinha ao encontro do clima quente brasileiro.

4.2 Práticas Cariocas

Nas décadas de 1930 e 1940, merecem destaque casas com pátio projetadas por Lucio Costa que exibem uma linguagem de inspiração nitidamente colonial. Na casa Ernesto Gomes Fontes (1930), com elementos mais expressivos da tradição portuguesa, e na casa Hungria Machado (1941), já com elementos mais abstratos, Lucio Costa emprega volumes de proporções quadradas arrematados por telhados em várias águas, onde pátios organizam as circulações e promovem promenades espaciais. (Figura 7)

Figura 7 - Casas com pátio de Lúcio Costa: (a) Casa Ernesto G. Fontes (1930); (b) Casa Hungria Machado (1941)

Fonte: HECK, 2005, p. 54, 56, 148.

Simultaneamente, com vocabulário explicitamente moderno, Lucio Costa desenvolve a Casa Álvaro Osório de Almeida (1932-36), com partido compacto em “U”, proporções quadradas e volumetria “fechada” por um porticado. Arranjo similar é observado por Niemeyer, ao desenvolver o projeto da Casa João Lima Pádua (1943). (Figura 8). Nas duas casas, o pátio é o centro físico e visual da experiência espacial, promovendo o contato direto dos ambientes com o exterior, sem mediação de galerias e varandas.

Figura 8: (a) Casa Álvaro Osório de Almeida (1932-36). Lucio Costa; (b) Casa João Lima Pádua (1943). Oscar Niemeyer

Fonte: HECK, 2005, p. 78, 174

Nas décadas seguintes, o arranjo com volume compacto e pátio central ainda se faz presente em outros projetos de arquitetos cariocas, como na Casa Prudente de Moraes Neto (1943), de Niemeyer; Casa 1948-2 (1948), de Sérgio Bernardes; Casa Carlos Leite (1952), de Carlos Ferreira; Casa de Fim de Semana (1957), de Aldary Henriques Tolledo; Casa do Arquiteto (1961) e Casa Cláudio Jessurow (1964), ambas de Álvaro Vital Brazil. Em todas elas, o pátio novamente é o centro que organiza a composição dos espaços, dilatando as visuais dos mesmos para o exterior.

Cronológica e simultaneamente, contudo, os arquitetos cariocas empregam tanto esquemas com pátio tradicional, como esquemas lecorbusianos e miesianos. Ilustram o vocabulário lecorbusiano as “Casas sem dono 1, 2 e 3” de Lúcio Costa; e as casas Rio de Janeiro 1 (1935), Oscar Henrique Xavier (1936) e do Arquiteto (1942) de Niemeyer. De matriz miesiana ou wrightiana, sem explorar necessariamente os

limites dos lotes, observa-se inúmeras casas com alas unidirecionais e vazios entre elas, favorecendo a relação interior-exterior. Configuram-se, assim, pátios “frouxos”, pouco fundidos às casas. São casas “extrovertidas”, que favorecem a vida do “lado de fora” e onde a falta do componente urbano não exige a “introversão”. Registram-se casas com arranjos em “O”, “L”, “U”, “T”, “Y” e “H” (HECK, 2005).

4.3 Práticas paulistas

No contexto paulista, as casas pátio tradicionais aparecem como um reflexo das suas relações com a cultura italiana. Destacam-se casas projetadas por arquitetos italianos como Daniele Calabi, Luigi Cosenza, Bernard Rudofsky, Gio Ponti e Giancarlo Palanti, muitos dos quais estavam engajados na divulgação do “caráter mediterrâneo” na Itália, junto à revista *Domus*.

Na produção de Calabi, o pátio figurará de modo mais tradicional. Entre as suas casas, três merecem menção por possuírem partido compacto e um ou dois pátios quadrados claramente organizadores do arranjo espacial - o Pavilhão Medici (1945), a Casa Calabi (1945) e a Casa Cremisini (1947). (Figura 9). Para estes pátios, se voltam prioritariamente as circulações e os estares, sugerindo uma vida extremamente ligada ao exterior.

Figura 9: Casas Daniele Calabi: (a) Pavilhão Medici (1945); (b) Casa Calabi (1945); (c) Casa Cremisini (1947)

Fonte: da autora

Em contraponto à produção de Calabi, os arranjos miesianos serão mais explícitos nos projetos dos demais arquitetos italianos, explicitando a atitude conciliatória dos mesmos de vincular arranjos funcionalistas modernos a pátios. Destacam-se: a Villa Matarazzo (1939) de Luigi Cosenza e a Villa Arnstein (1941) de Bernard Rudofsky, organizadas com alas e vazios entre elas. Na Arnstein, os limites do lote tensionam o arranjo das alas, configurando vários pátios que dilatam os seus ambientes para o exterior. (Figura 10a)

Ainda entre os italianos, merece menção o artigo que Gio Ponti publica em 1953 na revista *Domus* n. 282, em que faz um estudo de ocupação do lote de meio de quadra paulista (estrito e longo) em relação ao esquema casa-pátio pompeiano, normalmente feito em um terreno quadrado. Ponti identifica tipologias recorrentes em São Paulo e, como alternativa, propõe esquemas em que a casa cola em uma das divisas laterais do lote com pequenas alas transversais que forma pátios entre si. Desenhos de cones visuais explicitam o desejo de promover uma vida em íntima relação com o exterior. (Figura 10b)

Figura 10: Casas com pátio de arquitetos italianos em São Paulo: (a) Casa João Arnstein (1941). Bernard Rudofsky; (b) Casa do Doutor “T” em São Paulo (1953). Gio Ponti

Fonte: (a) Anelli; Guerra; Kos, 2001, p. 90; (b) Revista *Domus* 282, Mai. 1953, p. 10

Por parte dos arquitetos brasileiros em São Paulo, observa-se o uso tanto arranjos mais compactos, quanto arranjos em alas. As casas com arranjos compactos pouco remetem ao pátio tradicional italiano, destacando-se a Casa Castor Delgado Perez (1958-59), de Rino Levi, que visivelmente transgredir o esquema tipológico original (Figura 11a). Também merece menção as casas de Artigas,

em que vazios centrais em volumes compactos organizam os arranjos internos, como na Casa José Taques Bittencourt (1959)³.(Figura 11b). Nas duas, os pátios dilatam os ambientes para o exterior e, através das circulações, promovem promenades espaciais.

Figura 11: Casas com pátio de arquitetos brasileiros em São Paulo: (a) Casa Castor Delgado Perez (1958-59). Rino Levi. (b) Casa José Taques Bittencourt (1959). Vilanova Artigas e Cascaldi

Fonte: (a) da autora; (b) <http://www.arquiteturabrutalista.com.br/fichas-tecnicas/DW%201959-37/1959-37-fichatecnica.htm>

O uso de arranjos miesianos ou wrightianos em São Paulo será mais recorrente em terrenos de dimensões generosas, sem haver, portanto, pressões dos limites do lote. Neste contexto, tem destaque a produção de arquitetos como Eduardo Corona, Oswaldo Bratke e Rino Levi. De Corona, merecem menção: a Casa n.2 (n.d)⁴ com alas em “T”, muito similar à Casa Kanner (1955) de Levi; e a Casa em Indianópolis (1956), com arranjo em “H”. Entre as casas de Oswaldo Bratke, destaca-se a Casa Oscar Americano (1956), com arranjo em “U”, e a Casa Paulo Nogueira Neto (1958-1960), com arranjo em “O”.

5 CONCLUSÕES - INTROVERSÃO E EXTROVERSÃO

A partir das casas elencadas e à luz dos textos de Lúcio Costa, é possível perceber o emprego de soluções ligadas tanto à concepção formal *plástico-ideal*, como *plástica orgânico-funcional*. Nos dois casos, os arranjos tipológicos com pátio, tão recorrente no contexto mediterrâneo, ganhou especial atenção, tanto em interpretações literais, como em novas interpretações que permitiram sobreposições de fragmentos de tipos e/ou miscigenações e transgressões dos mesmos. (MARTÍ ARIS, 1993)

Os arranjos com pátios trazem em si a contradição e interdependência entre introspecção e extroversão - introspecção em relação ao exterior, criando um microcosmos particular, e extroversão por conceder a todos ambientes uma íntima relação com o exterior. Neste sentido, “a caixa murada” (BOCCHI, 1995, p. 42), do ponto de vista formal, sugere a introspecção e o “modo de vida” que ela promove sugere extroversão, uma vida fora dos muros, mesmo que sempre dentro da casa (CORNOLDI, 1994). Naturalmente, entre estas duas características, existem muitas posições intermediárias. (BOCCHI, 1995; PIGNATELLI, 1985). No primeiro caso, o olhar sobre as casas com pátio sugere uma abordagem mais tipológica, no segundo, uma abordagem do caráter que o espaço sugere. (COSTA, 2011)

A aceitação, e até a busca, dessa dialética relação “dentro-fora” será um marco no caráter da casa com pátio moderna. Como observa Martí Arís (1997), o pátio moderno, ao invés da reclusão, desenvolve dispositivos formais voltados à ideia de espaço expansivo e centrífugo, que busca fluidez, dinamismo e abertura.

Ilustra essa abordagem a análise que Abalos (2003) faz das casas pátio de Mies Van der Rohe, em que os muros são traçados para propiciar privacidade, para ocultar e dar liberdade a quem habita:

Diante de nós abre-se um grande pátio ajardinado que é tanto uma extensão da casa, quanto uma representação da natureza. [...] Neste espaço, podemos distinguir somente algumas árvores frondosas [...]. O que vê este habitante? Por que elegeru esta forma de se relacionar com a natureza e, através dela, com o mundo? [...] num espetáculo

³ Contudo, na produção de Artigas, observa-se que, gradativamente, os pátios assumem a feição de átrios.

⁴ A datação da obra não é precisa, mas foi publicada na Revista Acrópole nº 210, de 1956.

interativo, preparado por esta cenografia em que o céu e o jardim – a natureza – aparecem como uma metáfora do tempo cíclico, e a grande fachada envidraçada, como um excepcional diorama para a sua contemplação. (ABALOS, 2003, p. 26-27).

Assim, a casa moderna brasileira, ao menos no universo estudado, se afirma como um mecanismo de isolamento e expansão, tal como na cultura mediterrânea. Mais do que um tipo bem definido, consolida-se um caráter, uma “predisposição ao assentamento” que favorece uma vida em constante contemplação do meio natural e do tempo que flui. Invoca-se um bom tempo, uma “boa vida”, como sugere Azara (2003) no início deste artigo. Essa característica talvez revele uma das facetas mais importantes da sedimentação da cultura mediterrânea na arquitetura moderna brasileira.

REFERÊNCIAS

- ABALOS, I. **A boa-vida**: visita guiada às casas da modernidade. Barcelona: Gustavo Gili, 2003.
- ALVAREZ, F.; GRANELL, E.; PIZZA, A.; ROVIRA, J. M.. Sobre Mediterrâneos. In **DC**, Barcelona, n. 9-10, 2003.
- ARANHA, Maria Beatriz de C. **Rino Levi**: Arquitetura como Ofício. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - FAU-USP, São Paulo, 2003.
- AZARA, P..¿Cultura Mediterrâneas? In **DC**, Barcelona, n. 9-10, 2003.
- BOCCHI, R. **Architettura per L`abitazione**. Venezia: Studio Eidos, 1995.
- BONILLO, J. L. Le dimensione plastiche del mito mediterrâneo di Le Corbusier. In: GRAVAGNUOLO, B. (Edt.). **Le Corbusier e L`Antico**: Viaggi nel Mediterraneo. Napoli: Electra, 1997.
- BRUNO, F. A Arquitetura Moderna e o Mediterrâneo. In **Arte Capital**, 2013. Disponível em: <http://www.artecapital.net/perspetiva-150-fernando-bruno-a-arquitetura-moderna-e-o-mediterraneo>. Acesso em: jan. 2016
- CALZ, G. Le origini latine dell`abitazione moderne. In **Architettura e Arti Decorative**, n. I, set. 1923.
- CAPITEL, A. **La arquitectura del patio**. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.
- CIUCCI, G. **Gli architetti e il fascismo**: Architettura e città 1922-1944. Torino: Giulio Einaudi editore, 1989.
- COMAS, C. E. D. **Precisões brasileiras**: sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos a partir dos projetos e obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & Cia., 1936-45. Tese (Doutorado). Universidade de Paris 8, Paris, 2002.
- CORNOLDI, A.. **L`architettura dei luogui domestici**. Milano: Jaca Book, 1994.
- CORREIA, T. de B. A noção de adaptabilidade ao meio no discurso modernista. In: Seminário Docomomo Brasil, 6. **Anais...** Niterói: UFF, 2005. Disponível em: <http://www.docomomo.org.br/seminario%206%20pdfs/Telma%20de%20Barros%20Correia.pdf>. Acesso em: jun. 2007
- COSTA, A. E. **O Gosto pelo Sutil**. Confluência entre as Casas-Pátio de Daniele Calabi e Rino Levi. Tese (Doutorado em Arquitetura). PROPARG - UFRGS, Porto Alegre, 2011.
- COSTA, L. Razão da Nova Arquitetura. In **Revista da Diretoria de Engenharia da Prefeitura do Distrito Federal**, 1934. Disponível em: <http://www.jobim.org/lucio/handle/2010.3/836> . Acesso: Jan. 2016.
- _____. Considerações sobre arte contemporânea. In **Os Cadernos de Cultura**, 1952. Disponível em: <http://www.jobim.org/lucio/handle/2010.3/4097> . Acesso: Jan. 2016.
- CRESTI, C. **Architettura e Fascismo**. Firenze: Vallecchi, 1986.

DANESI, S.; PATETTA, L. **Il Razionalismo e l'architettura in Italia durante il fascismo**. Venezia: Ed. La Biennale di Venezia, 1976.

DIEMER, M. J. **O Rompimento da Caixa e suas conseqüências na prática do projeto residencial no século XX**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura). PROPARG – UFRGS, Porto Alegre, 2006.

GAMBARDELLA, C. **La casa del mediterraneo**: Napole tra memoria e progetto. Roma: Officina, 1995.

GRIFFINI, E. Esempi stranieri modernissimi di case economiche. In **Domus**, Milano, n.3, p.12-15, 1928.

HECK, M. **Casas Modernas Cariocas 1930-1965**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – PROPARG - UFRGS, Porto Alegre, 2005.

LEMOS, C. **História da Casa Brasileira**. São Paulo: Contexto, 1996.

LUCCAS, L. H. H. Arquitetura moderna e brasileira.: O constructo de Lucio Costa como sustentação. In **Arquitextos**, São Paulo, ano 06, n. 063.07, Vitruvius, set. 2005. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.063/437>. Acesso em: Jan. 2016.

MARTÍ ARIS, C. **Le variazioni dell'identità: il tipo nella architettura**. Torino: Città Studio Edizione, 1993.

MONEO, R. **La solitudine degli edifici e altri scritti. Questioni intorno all'architettura**. Torino: Umberto Allemandi & C., 1999.

PAGANO, G. Architettura moderna di enti secoli fa. In **La Casa Bella**, Milano, p. 14-19, nov. 1931.

PASQUALI, G.; PINNA, P. **Sabaudia 1933-1934**. Milano: Electa, 1985.

PERISSUTTI, E. Architettura mediterranea. In **Quadrante**, n. 21, p. 40-41, 1935.

PIGNATELLI, P. C. La dialettica del dentro e del fuori. In PIGNATELLI, Paola Coppola (Org.). **I luoghi dell'abitare: note di progettazione**. Roma: Officina, 1985.

PONTI, G. "Idea per la Casa dell dottor T a San Paolo", In Revista *Domus*, Milão, n. 282, maio de 1953.

_____. La Casa all'italiana. In **Domus**, Milano, n.12, p.18, 1928.

RAVA, C. E.. Spirito Latino II. In **Domus**, Milano, n. 38, p.24-29, febbraio 1931.

RECASENS, G. D. La tradición del patio en la arquitectura moderna. In **DPA 13**, Barcelona, 1997. Disponível em: <http://www.edicionsupc.es/ftppublic/pdfmostra/AR04801M.pdf>. Acesso em: mar. 2009.

ROSSI, A. **A Arquitetura da Cidade**. São Paulo: Martins Fontes, 1995.

RUBERT DE VENTOS, X. Em mediterrâneo como mito cultural. In **DC**, Barcelona, n. 9-10, 2003.

SAGGIO, A. **Giuseppe Terragni: Vita e opere**. Roma: Editori Laterza, 1995.

SEGAWA, H. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. 2. ed. São Paulo: USP, 1999.

SOLÀ-MORALES, I. de. Arquitectura: la especificidad mediterránea In DUBY, Georges (org.). **Los ideales del Mediterráneo: historia, filosofía y literatura en la cultura europea**. Barcelona: Icaria Editorial, 1977

SUSTERSIC, P. Moderna y mediterránea: la arquitectura a olliras de un mito. In **DC**, Barcelona, n. 9-10, 2003.